

Incidencia del coeficiente intelectual en el aprendizaje de estudiantes de tercer semestre paralelo a de psicología, Universidad Técnica De Babahoyo.

*Impact of iq on Learning Performance of Third- Semester Parallel
Students in Psychology, Universidad Técnica de Babahoyo*

DOI.....

AUTORES: Jesly Saray Tuaza Arana ^{1*}
Eimy Michelle Benavides Macias ²
Ana Gabriela Toaza Gómez ³
Lisette Thaily Pareja Contreras ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (jtuaza720@fcjse.utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El presente estudio analiza la incidencia del coeficiente intelectual (CI) en el aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre paralelo A de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Babahoyo. El objetivo fue medir el CI y su relación con el desempeño académico,

^{1*}Estudiante de la carrera de Psicología, Universidad Técnica De Babahoyo, jtuaza720@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-3936-1977>

²Estudiante de la carrera de Psicología, Universidad Técnica De Babahoyo, ebenavidesma@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0002-0002-8298-0497>

³Estudiante de la carrera de Psicología, Universidad Técnica De Babahoyo, atoazag@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-3243-1568>

⁴Estudiante de la carrera de Psicología, Universidad Técnica de Babahoyo, lporejaco@atoazag@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0006-6969-6060>

considerando que este indicador evalúa habilidades como el razonamiento lógico, la comprensión verbal y la resolución de problemas. Para ello, se aplicó el Test D/92, reconocido por medir inteligencia fluida y razonamiento abstracto, junto con entrevistas a docentes para obtener una visión integral del proceso educativo. La investigación empleó un enfoque metodológico mixto, con técnicas cuantitativas y cualitativas. La muestra estuvo compuesta por 35 estudiantes seleccionados aleatoriamente. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes se ubicaron en el rango bajo del CI (75-95): el 52 % de las mujeres y el 70 % de los hombres. Solo un pequeño porcentaje presentó niveles normales o superiores, y un 10 % de los hombres se situó por debajo del promedio. Estos datos evidencian una diversidad de capacidades cognitivas en el grupo. Si bien los estudiantes con mayor CI demostraron mayor autonomía y comprensión académica, se concluye que este no es el único factor que incide en el aprendizaje. Los docentes enfatizaron la importancia de adaptar las estrategias pedagógicas a la diversidad cognitiva del aula. Se recomienda la aplicación de metodologías inclusivas que favorezcan el desarrollo integral y equitativo de todos los estudiantes, promoviendo una educación que valore las diferencias y potencie las fortalezas individuales.

Palabras clave: *Rendimiento académico, razonamiento, incidencia*

ABSTRACT

This study analyzes the impact of intelligence quotient (IQ) on the learning process of third-semester students from group A in the Psychology program at the Technical University of Babahoyo. The objective was to measure IQ and its relationship with academic performance, considering that IQ is a key indicator for assessing skills such as logical reasoning, verbal comprehension, and problem-solving abilities. To this end, the D/92 Test was applied, which is internationally recognized for evaluating fluid intelligence and abstract reasoning. Additionally, interviews with faculty members were conducted to obtain a comprehensive understanding of the educational process. The research employed a mixed methodological

approach, combining quantitative and qualitative techniques. The sample consisted of 35 randomly selected students. Results showed that most participants fell within the low IQ range (75–95): 52% of women and 70% of men. Only a small percentage achieved normal or superior levels, and 10% of the men scored below average. These findings highlight the cognitive diversity within the group. Although students with higher IQs demonstrated greater autonomy and academic comprehension, it was concluded that IQ is not the sole factor influencing learning. Faculty emphasized the importance of adapting teaching strategies to the cognitive diversity present in the classroom. The study recommends the implementation of inclusive pedagogical methodologies that support the holistic and equitable development of all students, fostering an educational environment that values differences and strengthens individual abilities.

Keywords: *Academic Performance, reasoning, incidence*

INTRODUCCIÓN

El coeficiente intelectual (CI) es una herramienta clave para medir las capacidades cognitivas de los individuos, abarcando aspectos como el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la comprensión verbal (Castillo & Morales Cedeños, 2022). Su importancia radica en su capacidad para predecir el rendimiento académico y el desarrollo personal en diversas áreas de la vida. En el ámbito educativo, comprender los niveles de CI en los estudiantes permite identificar fortalezas, áreas de mejora y diseñar estrategias pedagógicas que optimicen el aprendizaje.

Esta investigación tiene como objetivo principal evaluar el coeficiente intelectual y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo. Para ello, se utilizará el Test D/92, un validado internacionalmente que mide la inteligencia fluida y la capacidad de razonamiento abstracto. Además, se complementará con entrevistas a docentes, con el fin de obtener una perspectiva

integral sobre cómo las capacidades intelectuales influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El estudio se desarrollará bajo un enfoque metodológico mixto, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas que permitirán obtener una visión amplia y detallada del fenómeno investigado (Herrera, 2023). Los resultados contribuirán a una mejor comprensión del impacto de la CI en el ámbito académico y brindarán insumos valiosos para docentes y estudiantes interesados en potenciar el desarrollo intelectual. Este proyecto busca no solo generar conocimiento, sino también fomentar el respeto a la diversidad y la inclusión educativa.

Además de considerar el CI como un indicador de habilidades cognitivas, es fundamental entender que el aprendizaje es un proceso dinámico influido por factores emocionales, sociales y contextuales. Por ello, analizar el coeficiente intelectual en conjunto con el entorno educativo permite obtener una comprensión más realista del rendimiento académico. La diversidad de estilos de aprendizaje, las experiencias previas y las motivaciones individuales también juegan un papel clave en la asimilación del conocimiento. En este sentido, una evaluación integral facilita el diseño de intervenciones pedagógicas más inclusivas y efectivas. Asimismo, esta investigación pretende visibilizar cómo las diferencias intelectuales pueden ser abordadas desde un enfoque educativo humanista. Así, se promueve una educación más equitativa y centrada en el desarrollo integral del estudiante.

MARCO TEÓRICO

Origen del concepto de coeficiente intelectual

Surgió a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a elaborar técnicas para medir la inteligencia. En 1905, Alfred Binet y Théodore Simon construyeron una escala que evaluaba el juicio, la comprensión y el razonamiento. Los resultados expresan una “edad mental” que comparaba el desempeño de un niño con el promedio de su grupo de edad.

En 1916, el psicólogo estadounidense Lewis Terman adaptó la prueba de Binet y creó el test “Stanford-Binet”, con el que popularizó el cálculo del coeficiente intelectual como la división de la edad mental por la edad cronológica, multiplicada por 100. Por ejemplo, si un niño de 10 años tiene una edad mental de 8 años, su coeficiente intelectual es igual a 80 (Rivera, 2023).

Más tarde, en 1949, David Wechsler amplió ese enfoque al incluir factores como la superación de obstáculos y el razonamiento no verbal. Introdujo la Escala de Inteligencia para Niños (WISC), una prueba integral que ofrece información sobre la personalidad y el estilo cognitivo de la persona.

¿Qué es el coeficiente Intelectual?

Es un número con el que evaluamos la inteligencia individual. Para determinar este número, se llevan a cabo pruebas donde se evalúa, por un lado, la edad mental y por otro, la edad cronológica. Con estos datos, se determina el coeficiente intelectual.

Para evaluar el coeficiente intelectual, generalmente se proponen una serie de pruebas que abarcan problemas de diversas clases: de lenguaje, espaciales, matemáticos, lógicos, entre otros. Los resultados alcanzados se evalúan en relación a los obtenidos en una población específica, considerando su edad cronológica y las restricciones madurativas de esta.

La relación entre CI e inteligencia

Hoy en día, el CI se emplea a menudo en la valoración de diferentes tipos de individuos, tales como estudiantes o candidatos a un cargo laboral específico. Este enfoque generalmente se utiliza principalmente basándose en la habilidad predictiva de la inteligencia fluida en el desempeño académico y laboral.

La correlación psicosocial más fuerte se presenta entre el CI y las calificaciones durante la educación primaria; se estima que su valor es cerca de 0.50. La habilidad del CI para anticipar el desempeño laboral fluctúa dependiendo del trabajo, pero suele ser inferior a la académica, posiblemente porque su influencia está mediada por la educación.

Por otro lado, una crítica muy habitual a los test de CI es el etnocentrismo: se argumenta que favorecen a quienes se han criado en determinados entornos (por ejemplo, en Europa o en Japón) en detrimento de aptitudes intelectuales que son más apreciadas en otras. La inteligencia es un concepto muy amplio, y es difícil evitar el reduccionismo al operacionalizar.

Múltiples autores, como Sternberg y Gardner, se han opuesto a la concepción unitaria de la inteligencia que se deriva del uso generalizado de los tests de CI. Desde estas perspectivas se defiende una ampliación del concepto "inteligencia" que incluya capacidades relativas a las relaciones interpersonales, la motricidad, la creatividad o el conocimiento de uno mismo (Figueroba, 2017).

Autores clave en el estudio del coeficiente intelectual

Howard Gardner:

La Teoría de las Inteligencias Múltiples, formulada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, surgió como una respuesta al modelo de inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere el desarrollo de diversas formas de inteligencia, cada una englobando habilidades que, aunque implican pensamiento abstracto, van más allá de lo que normalmente se asocia con ser "inteligente" o "rápido mentalmente". Estas inteligencias son valiosas, ya que nos ayudan a enfrentar los desafíos cambiantes e impredecibles de la vida.

Según esta teoría, existen ocho tipos de inteligencia, y un ejemplo claro de su aplicación es la observación de personas que, a pesar de tener excelentes calificaciones académicas,

enfrentan dificultades en sus relaciones interpersonales o en otras áreas de su vida. Gardner y su equipo podrían argumentar que Stephen Hawking no tiene más inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno ha desarrollado una inteligencia

Gardner menciona los casos de personas con habilidades cognitivas excepcionalmente desarrolladas en ciertas áreas y muy limitadas en otras, como los savants. Un ejemplo famoso es el de Kim Peek, quien, aunque tenía dificultades en el razonamiento general, era capaz de memorizar mapas y libros completos con todos sus detalles (Regader, 2015).

Concepto de aprendizaje

El aprendizaje la acción y efecto de aprender. En concreto, se trata del proceso de asimilación de información mediante el cual uno adquiere nuevos conocimientos, habilidades y técnicas. El aprendizaje está vinculado al desarrollo personal, pues es gracias a él que uno expande el conocimiento y puede llevar a cabo tareas nuevas. Este proceso puede suceder en solitario o en colaboración con otras personas, en cuyo caso puede haber una interacción maestro-estudiante.

El aprendizaje no solo supone la adquisición de nuevos conocimientos, sino que también entraña la modificación de conductas, actitudes y valores del individuo. El aprendizaje es vital para los seres humanos. Nos permite adaptarnos y saber cómo actuar en el medio en que vivimos y en las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas (Enciclopedia, 2020).

Teoría del aprendizaje

Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento.

Teoría del condicionamiento clásico: esta fue llevada a cabo por el fisiólogo ruso Pávlov, que obtuvo el Premio Nobel en el año 1904, y es una de las más conocidas que existen, básicamente porque la planteó a través de un caso con su perro, a quien enseñó que cada vez que sonaba una campana llegaba el momento de la comida. Esto trajo consigo que cuando el animal la oía ya comenzaba a salivar pues sabía que iba a alimentarse. En concreto, de esta manera vino a dejar patente que los estímulos que se producen de manera simultánea traen consigo respuestas semejantes.

Teoría psicogenética: esta otra fue desarrollada por el conocido Piaget, referente dentro del campo de la educación y la psicología, que se centró en demostrar a través de la misma cómo el sujeto es capaz de construir su conocimiento sustentándose en lo que es el desarrollo cognitivo.

Teoría del condicionamiento instrumental: teoría del condicionamiento operante es como también se da en llamar a esta, desarrollada por Skinner. Este a través de la misma vino a dejar patente que los refuerzos que se utilizan son capaces de conseguir formar un comportamiento determinado y también de mantenerlo.

Teoría del procesamiento de la información: esta otra propuesta se sustenta en el hecho de que recurre al empleo de metáforas y herramientas similares para acometer la comprensión de cómo se resuelven ciertos problemas.

METODOLOGÍA

La presente investigación parte de un enfoque metodológico mixto, sustentado en la integración de datos cuantitativos y cualitativos, lo cual permitió abordar de forma amplia y profunda la incidencia del coeficiente intelectual en el aprendizaje (Gomez, 2021, pág. 22). A través de esta combinación metodológica, fue posible comprender no solo los resultados

obtenidos mediante pruebas psicométricas, sino también las percepciones docentes en torno al desarrollo académico de los estudiantes evaluados.

El proceso se apoyó en el empleo combinado de métodos empíricos generales y técnicas psicométricas. Para sustentar teóricamente el estudio, se recurrió al método bibliográfico, que facilitó la revisión y análisis de fuentes académicas actualizadas sobre inteligencia y aprendizaje, sirviendo de base conceptual para interpretar los hallazgos (Alcívar, 2020, pág. 55). En una segunda etapa, se aplicó el método descriptivo para caracterizar los niveles de coeficiente intelectual de los estudiantes, así como su rendimiento académico, a partir de los resultados del test D/92.

El análisis de la información se estructuró también a partir del método deductivo, que permitió partir de teorías generales sobre la inteligencia y el aprendizaje para contrastarlas con los resultados específicos de esta población estudiantil. Paralelamente, el método inductivo permitió extraer conclusiones generales a partir de los casos individuales observados, ampliando así la comprensión del fenómeno estudiado. El método de análisis se utilizó de manera transversal para comparar los marcos teóricos con los datos obtenidos y generar reflexiones críticas sobre la relación entre inteligencia y desempeño académico.

La población de esta investigación estuvo conformada por 56 estudiantes del tercer semestre paralelo A de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo, durante el periodo académico del año 2025. Esta población fue seleccionada por su relevancia dentro del contexto universitario, ya que se encuentran en una etapa formativa clave, donde el desarrollo de habilidades cognitivas y el rendimiento académico son fundamentales.

A partir de esta población, se extrajo una muestra de 35 estudiantes mediante un muestreo aleatorio, garantizando así que todos los integrantes del grupo tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados. Este procedimiento permitió obtener una muestra representativa y evitar sesgos en la recolección de los datos.

Asimismo, como parte del enfoque cualitativo, se contó con la colaboración de cinco docentes que imparten clases al grupo seleccionado. Sus aportes, obtenidos a través de entrevistas, sirvieron para complementar y contextualizar los resultados psicométricos y observacionales, enriqueciendo la interpretación de los hallazgos. La combinación de perspectivas estudiantiles y docentes aportó una visión más completa sobre la relación entre el coeficiente intelectual y el aprendizaje universitario.

En cuanto a las técnicas, se aplicó una evaluación psicométrica utilizando el Test D/92 superior, validado internacionalmente, que permite medir inteligencia fluida y razonamiento abstracto. Esta prueba proporcionó datos objetivos sobre las capacidades cognitivas de los estudiantes del tercer semestre paralelo A de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo. Como técnica complementaria, se implementó la observación en entornos académicos, permitiendo registrar conductas relacionadas con el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el uso del lenguaje verbal.

Asimismo, se recurrió a la técnica de la entrevista dirigida a docentes, con el propósito de integrar sus apreciaciones sobre el aprendizaje y las habilidades intelectuales de los estudiantes. Esta herramienta cualitativa permitió ampliar la interpretación de los resultados del test, conectando los datos cuantitativos con experiencias reales del aula.

La información fue analizada primero por cada caso, observando particularidades individuales, y luego agrupada para identificar patrones generales. Este abordaje permitió obtener una visión integral del impacto del coeficiente intelectual en el proceso de aprendizaje, proporcionando elementos útiles para la reflexión académica y la toma de decisiones pedagógicas. La participación de los estudiantes fue voluntaria y bajo consentimiento informado, respetando los principios éticos de la investigación. A su vez, estudiantes de ciclos superiores colaboraron en el procesamiento de la información como parte de su formación en la cátedra de Psicometría, bajo la guía y supervisión docente.

RESULTADOS

Para obtener información sobre la incidencia del coeficiente intelectual en el aprendizaje de los estudiantes de tercer año de Psicología, se llevó a cabo una entrevista con los profesores que imparten clases en el curso de tercero A. La entrevista consistió en tres preguntas específicas relacionadas con el coeficiente intelectual y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Estos fueron los resultados:

Pregunta 1: ¿Cómo cree que el coeficiente intelectual influye en las calificaciones de los estudiantes, especialmente en aquellos que han obtenido notas más bajas?

Pregunta 2: "De los estudiantes que han obtenido las calificaciones más altas, ¿cuáles considera que son las habilidades cognitivas que más influyen en su aprendizaje?"

Pregunta 3: ¿Cuál es el promedio más alto y el promedio más bajo obtenida por los estudiantes en el curso?

A continuación, se presentan las respuestas proporcionadas por los docentes: Asignatura:
Teoría de la personalidad

Lcd: Msc Juan Zapata

Respuesta 1: El coeficiente intelectual (CI) es un factor clave que influye en el aprendizaje de los estudiantes. En casos donde el CI es bajo, el razonamiento lógico y la comprensión de los estudiantes pueden verse limitados, lo que genera un proceso de aprendizaje más lento. Esto puede presentar dificultades para los estudiantes con un CI bajo, ya que su manera de enfrentar el aprendizaje es diferente. En estos casos, es fundamental implementar herramientas educativas específicas y realizar adaptaciones curriculares, a fin de apoyar su proceso de aprendizaje, de modo que puedan avanzar de manera similar a los estudiantes con un CI más alto.

Respuesta 2: Es importante destacar que el hecho de que un estudiante obtenga calificaciones altas no siempre está relacionado con un coeficiente intelectual (CI) elevado. Las

calificaciones altas no garantizan necesariamente un proceso cognitivo óptimo ni un aprendizaje significativo para el estudiante. En muchos casos, las pruebas que se aplican se enfocan en la memorización, y aunque el estudiante pueda recordar la información para los exámenes, esto no implica que realmente haya comprendido o internalizado el contenido. Cuando el aprendizaje no es significativo, con el tiempo la información tiende a olvidarse. Esto explica por qué algunos estudiantes, incluso al llegar a exámenes de competencia, no recuerdan lo aprendido en semestres anteriores: se basaron solo en memorizar sin darle un sentido profundo al aprendizaje. Por lo tanto, no siempre un estudiante con buenas calificaciones necesariamente tiene un coeficiente intelectual elevado.

Respuesta 3: Con la información proporcionada por el docente sobre las notas académicas, se pudo determinar lo siguiente:

Promedio más alto obtenida: 10 Promedio más bajo obtenido: 1 Asignatura: psicología del deporte Lcd: Mcs Lenin Mancheno

Respuesta 1: El coeficiente intelectual está relacionado con el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, los cuales se ven favorecidos cuando estos son estimulados de manera temprana. Sin embargo, si este desarrollo no es adecuadamente estimulado o no recibe la información necesaria, pueden existir ciertas limitaciones. A pesar de esto, las personas también adquirimos conductas y comportamientos que son esenciales para nuestro crecimiento personal. Si desde temprana edad se fomenta la responsabilidad y hábitos adecuados, como los asociados al estudio, es más probable que los individuos desarrollen habilidades blandas, como la responsabilidad, la inteligencia social y emocional.

Respuesta 2: Las respuestas que damos durante una evaluación no dependen exclusivamente de una sola habilidad cognitiva, sino que son el resultado de la interacción de diversas capacidades. La memoria, la capacidad de razonamiento, la abstracción y la imaginación suelen combinarse en el proceso de respuesta, ya que el aprendizaje se construye a partir de

todas estas habilidades. Es posible desarrollar un aprendizaje centrado únicamente en la memoria o en el razonamiento, pero es necesario ser polifuncional, utilizando todas estas capacidades de manera conjunta para obtener los mejores resultados.

Respuesta 3: Con la información proporcionada por el docente sobre las notas académicas, se pudo determinar lo siguiente:

Promedio más alto obtenido: 10 Promedio más bajo obtenido: 1 Asignatura: Estadística

Lcd: Mcs Félix Bravo

Respuesta 1: Todo depende, ya que el coeficiente intelectual varía entre los estudiantes: algunos tienen un CI más alto que otros, lo que influiría en su rendimiento académico. El coeficiente intelectual mide principalmente la capacidad de razonamiento y la habilidad para resolver problemas, más que el conocimiento en sí. Por lo tanto, un estudiante con un CI alto probablemente tenga ventajas en asignaturas como la estadística, donde se requiere resolver problemas complejos. En cambio, un estudiante con un CI promedio o menor podría enfrentar más dificultades en este tipo de materias, ya que su capacidad para procesar y resolver problemas sería menos eficiente.

Respuesta 2: En mi experiencia como docente de estadística, he observado que los estudiantes que obtienen las calificaciones más altas tienden a tener un razonamiento más desarrollado. Son capaces de distinguir, identificar, comparar y discernir de manera adecuada, lo que les permite seleccionar la respuesta correcta basándose en su razonamiento.

Generalmente, en mis exámenes utilizo preguntas con alternativas de respuesta, ya sea de selección única o múltiple, lo que favorece el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.

Respuesta 3: Con la información proporcionada por el docente sobre las notas académicas, se pudo determinar lo siguiente:

Promedio más alto obtenido: 9 Promedio más bajo obtenido: 6 Asignatura: Psicología del desarrollo MSc. Gloria Moran.

Respuesta 1:

El coeficiente intelectual puede influir en las calificaciones al reflejar habilidades cognitivas como razonamiento, memoria y resolución de problemas. Sin embargo, en estudiantes con notas más bajas, otros factores como la motivación, el entorno, las estrategias de estudio y el apoyo emocional suelen tener un impacto igual o mayor en el aprendizaje.

Respuesta 2: En los estudiantes con calificaciones más altas, las habilidades cognitivas clave suelen ser la capacidad de atención, el pensamiento crítico, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, ya que estas les permiten procesar, retener y aplicar información de manera efectiva.

Respuesta 3: Con la información proporcionada por el docente sobre las notas académicas, se pudo determinar lo siguiente:

Promedio más alto obtenido: 10 Promedio más bajo obtenido: 7

Resultados de la aplicación del test D/92

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del test D/92 en el marco del proyecto coeficiente intelectual y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de tercer semestre paralelo A de la carrera de psicología de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Tabla 1 Coeficiente intelectual de los estudiantes de tercer semestre de la carrera de psicología, paralelo A, de la universidad técnica de Babahoyo

CLASIFICACIÓN	CI	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Muy superior	125-135	2	5.71%
superior	115-120	4	11,43%
normal	100-110	8	22.86%
poco inteligente	75-95	20	57.14%
Por debajo del promedio	62-70	1	2.86%

TOTAL	35	100%
--------------	----	------

Fuente: Estudiantes de la Universidad técnica de Babahoyo

Elaborado por: Eimy Michelle Benavides Macías, Lissette Thaily Pareja Contreras, , Ana Gabriela Toaza Gomez, Jesly Saray Tuaza Arana,

Tabla 2 Coeficiente intelectual de los mujeres de tercer semestre de la carrera de psicología, paralelo A, de la universidad técnica de Babahoyo

CLASIFICACIÓN	CI	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Muy superior	125-135	2	8%
superior	115-120	3	12%
normal	100-110	7	28%
poco inteligente	75-95	13	52%
Por debajo del promedio	62-70	0	0%
TOTAL		25	100%

Fuente: Estudiantes de la Universidad técnica de Babahoyo

Elaborado por: Eimy Michelle Benavides Macías, Lissette Thaily Pareja Contreras, , Ana Gabriela Toaza Gomez, Jesly Saray Tuaza Arana,

DISCUSIÓN

Los resultados generales, del test de coeficiente intelectual (C.I.) aplicado a los estudiantes de tercer semestre de la carrera de psicología, paralelo A, de la Universidad Técnica de Babahoyo, muestran una distribución desigual de las capacidades cognitivas. Un 5.71% de los estudiantes se encuentra en el rango de muy superior (125-135), destacándose por sus altas habilidades cognitivas, mientras que un 11.43% se clasifica como superior (115-120),

con buenas capacidades intelectuales. Un 22.86% se encuentra en el rango de normal (100-110), mostrando habilidades cognitivas promedio para su nivel académico.

Según Cherry (2025), “las investigaciones han revelado ligeras diferencias en el desempeño de las tareas verbales y espaciales: las mujeres tienen un mejor desempeño en algunas tareas verbales y los hombres en algunas tareas de habilidad espacial. Sin embargo, los investigadores creen que esta disparidad se debe solo en parte a diferencias biológicas y también a la influencia de la cultura” (párr. 5).

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes (57.14%) se agrupa en el rango poco inteligente (75-95), lo que sugiere que enfrentan mayores dificultades en razonamiento lógico y otras habilidades cognitivas. Finalmente, un 2.86% se encuentra por debajo del promedio (C.I. 62-70), reflejando una capacidad cognitiva significativamente baja y la necesidad de apoyo académico adicional. Estos resultados evidencian una gran diversidad en las capacidades cognitivas de los estudiantes, lo que implica la necesidad de un enfoque educativo diferenciado para atender las diversas necesidades de aprendizaje.

Según Pérez (2023), la educación influye significativamente en el coeficiente intelectual, ya que desarrolla habilidades cognitivas esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la evaluación de información. Los resultados generales del coeficiente intelectual (C.I.) de las mujeres en el grupo muestran una distribución variada en cuanto a sus capacidades cognitivas. Un 8% de las mujeres se encuentra en la clasificación muy superior (125-135), lo que indica que tienen habilidades cognitivas significativamente por encima del promedio. Un 12% se clasifica en el rango superior (115-120), mostrando buenas habilidades cognitivas. Un 28% se encuentra en el rango normal (100-110), lo que sugiere una capacidad cognitiva promedio y adecuada para el nivel académico.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres (52%) se agrupa en el rango poco inteligente (75-95), lo que indica que enfrentan dificultades en áreas como el razonamiento lógico y otras habilidades cognitivas, lo que podría implicar que necesitan apoyo adicional. No se observa

ninguna mujer en el rango por debajo del promedio (62-70). Estos resultados reflejan una diversidad en las capacidades cognitivas dentro del grupo de mujeres, con un porcentaje significativo que presenta dificultades cognitivas, pero también con algunas que destacan por su alto rendimiento intelectual.

Los resultados generales del coeficiente intelectual (C.I.) de los hombres en el grupo muestran una distribución con pocos estudiantes en las clasificaciones más altas. Ningún hombre se encuentra en el rango muy superior (125-135), mientras que un 10% se clasifica en superior (115-120), destacándose por encima del promedio. Otro 10% se encuentra en el rango normal (100-110), lo que refleja capacidades cognitivas adecuadas para el nivel académico. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres (70%) se ubica en el rango poco inteligente (75-95), lo que sugiere que enfrentan desafíos significativos en áreas como el razonamiento lógico y otras habilidades cognitivas. Además, un 10% está en la clasificación por debajo del promedio (62-70), lo que indica que uno de los estudiantes tiene dificultades cognitivas considerables. Estos resultados reflejan una necesidad de intervención académica para apoyar a los estudiantes con dificultades, mientras que los pocos estudiantes en los rangos superiores pueden aprovecharse como modelos para fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo

CONCLUSIONES

*A partir de la aplicación del test D/92, los resultados indican que el coeficiente intelectual influye significativamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre de Psicología. Los profesores entrevistados confirmaron que los estudiantes con mayor capacidad de razonamiento abstracto y resolución de problemas tienden a participar de manera más efectiva en clase, comprendiendo mejor los conceptos teóricos.

*Según las entrevistas realizadas a los docentes, se destaca que el CI de los estudiantes no es el único factor determinante en su éxito académico, pero sí uno clave. Los docentes

observaron que aquellos con mayor CI son más autónomos en su aprendizaje, mientras que los estudiantes con un CI más bajo requieren más apoyo. Sin embargo, los profesores subrayan la importancia de un enfoque inclusivo en la enseñanza para atender a la diversidad cognitiva, promoviendo estrategias que potencien el desarrollo intelectual de todos los estudiantes.

*La aplicación del test D/92 en los estudiantes de tercer semestre de la carrera de psicología, paralelo A, proporcionó una medición objetiva de su coeficiente intelectual, además permitió la observación de la incidencia del coeficiente intelectual en el aprendizaje de los estudiantes, siendo también una herramienta útil para ajustar el enfoque pedagógico de la carrera.

*Los resultados obtenidos a través de la aplicación del test D/92 a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Psicología, paralelo A, permitieron identificar las capacidades cognitivas de los estudiantes, así mismo su nivel de coeficiente intelectual.

TRABAJO FUTURO

Como autores de esta investigación, proyectamos continuar este trabajo en futuras etapas con el propósito de ampliar el alcance del estudio. En primer lugar, planeamos aplicar el Test D/92 a una muestra más extensa de estudiantes pertenecientes a distintos semestres y carreras, con el fin de analizar si existen variaciones significativas en los niveles de coeficiente intelectual y su relación con el rendimiento académico según el área de formación.

En futuras investigaciones, queremos incluir además la participación activa de los estudiantes a través de entrevistas o grupos focales, lo que permitirá contrastar los datos psicométricos con las percepciones personales de los propios protagonistas del proceso educativo. Este enfoque enriquecerá los análisis y aportará una mirada más humanizada al fenómeno investigado.

Finalmente, aspiramos a que nuestros próximos trabajos contribuyan al diseño de estrategias pedagógicas personalizadas, que respondan a las características cognitivas de los estudiantes,

promoviendo así una educación más equitativa, inclusiva y adaptada a las necesidades reales del contexto universitario.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Universidad Técnica de Babahoyo por permitirnos desarrollar esta investigación dentro de un entorno académico comprometido con la formación. Nuestro reconocimiento se extiende a los docentes y estudiantes del tercer semestre de la carrera de Psicología, cuya colaboración fue fundamental para la recopilación de información. De manera especial, valoramos el acompañamiento de nuestros docentes, quienes con su guía y experiencia nos motivaron a continuar creciendo como investigadores. Este trabajo representa el fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso con el conocimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcívar, M. (2020). Investigación educativa: Enfoques, métodos y aplicación. En *Investigación educativa: Enfoques, métodos y aplicación*. (pág. 55). Quito : Editorial FLACSO Ecuador.

Castillo, L. F., & Morales Cedeños, A. G. (2022). *Inteligencia y Aprendizaje: Fundamentos para la Educación del Siglo XXI*. Mexico: EduPsi Latinoamérica.

Cherry, K. (2025, 17 de junio). *¿Cuál es el coeficiente intelectual promedio?* Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/what-is-the-average-iq-2795284>

Gomez, S. (2021). *Metodología mixta en ciencias sociales y educativas*. En S. Gomez, *Metodología mixta en ciencias sociales y educativas* (pág. 22). Quito: Editorial Universidad Politécnica Salesiana.

Herrera, R. (2023). *Evaluación Psicoeducativa en la Universidad*. Quito : Editorial Científica Andina.

Enciclopedia. (15 de Abril de 2020). *Aprendizaje*. Obtenido de <https://www.significados.com/aprendizaje/>

Figueroba, A. (14 de Julio de 2017). *¿Es el coeficiente intelectual lo mismo que la inteligencia?* Obtenido de <https://psicologiaymente.com/inteligencia/cociente-intelectual-es-lo-mismo-inteligencia>.

Regader, B. (29 de Mayo de 2015). *La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner*.

Obtenido de <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner>

Rivera, M. (12 de Mayo de 2023). *Coeficiente Intelectual* . Obtenido de <https://concepto.de/coeficiente-intelectual/>.

Pérez, M. (2023, 15 de julio). *Artículo informativo sobre el CI. WIQ Test*. <https://www.wiqtest.com/es/art%C3%ADculos-informativos/la-influencia-de-la-educaci%C3%B3n-en-el-cociente-intelectual>